

XORIJIY TILLARNI O‘RGANISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA SUN’IY INTELEKTDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Karimova Laylo Raximberganovna¹, Abdusattorov Akbar Shavkat o‘g‘li², G‘aybullayev Shohjahon Narzullo o‘g‘li³

¹Toshkent Davlat Texnika Universiteti, “Elektronika va avtomatika muhandisligi” fakulteti “Sun’iy Intellekt” yo‘nalishi talabasi. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” Data Science o‘quv kursi tinglovchisi.

²Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Telekommunikatsiya injiniringi yo‘nalishi talabasi. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” Data Science o‘quv kursi tinglovchisi.

³Toshkent axborot texnologiyalari universiteti, Mobil tizimlar yo‘nalishi talabasi. “Mirzo Ulug‘bek vorislari” Data Science o‘quv kursi tinglovchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15284761>

Annotatsiya. Hozirgi kunda axborot texnologiyalari xorijiy tillarni o‘rganish jarayonini sezilarli darajada osonlashtirmoqda. Sun’iy intellekt, kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR), tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) kabi innovatsion texnologiyalar til o‘rganish samaradorligini oshirib, individual yondashuv imkoniyatini yaratmoqda. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining til o‘rganishga ta’siri, zamonaviy yechimlar va interaktiv o‘qitish usullari Lexify platformasi misolida tahlil qilinadi. Maqolada, shuningdek, kelajakda AI, gamifikatsiya va moslashuvchan ta’lim tizimlari yordamida til o‘rganish yanada rivojlanishini inobatga olgan holda, samarali til o‘rganish bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: axborot texnologiyalari, sun’iy intellekt, til o‘rganish, Lexify, NLP, AR/VR, gamifikatsiya.

Annotation. Nowadays, information technologies significantly facilitate the process of learning foreign languages. Innovative technologies such as artificial intelligence, augmented and virtual reality (AR/VR), and natural language processing (NLP) enhance the effectiveness of language learning and enable a more personalized approach. This article analyzes the impact of information technologies on language learning, explores modern solutions and interactive teaching methods through the example of the Lexify platform. Taking into account the future development of language learning through AI, gamification, and adaptive learning systems, the article also provides promising directions and recommendations for effective language acquisition.

Keywords: information technology, artificial intelligence, language learning, Lexify, NLP, AR/VR, gamification.

Аннотация. В настоящее время информационные технологии значительно упрощают процесс изучения иностранных языков. Инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность (AR/VR), обработка естественного языка (NLP), повышают эффективность изучения языков и позволяют применять индивидуальный подход. В данной статье рассматривается влияние информационных технологий на изучение языков, современные решения и интерактивные методы обучения на примере платформы Lexify. Учитывая перспективы развития изучения языков с использованием ИИ, геймификации и адаптивных образовательных

систем, в статье также предлагаются перспективные направления и рекомендации для эффективного изучения языков.

Ключевые слова: информационные технологии, искусственный интеллект, изучение языков, Lexify, NLP, AR/VR, геймификация.

Kirish

Zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalari hayotimizning deyarli barcha jabhalariga chuqur kirib kelgan bo‘lib, ayniqsa, ta‘lim sohasida ulkan o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Xorijiy tillarni o‘rganish jarayoni ham bundan mustasno emas. Bugungi kunda xorijiy tillarni o‘rganishda an‘anaviy usullar – darsliklar, lug‘atlar va repetitorlar bilan birgalikda interaktiv usullar – onlayn kurslar, interaktiv platformalar, sun‘iy intellektga asoslangan dasturlar va mobil ilovalardan samarali foydalanilmoqda. Bu esa til o‘rganish jarayonini ancha samarali va qulay qilishga imkon yaratmoqda.

Axborot texnologiyalarining rivojlanishi natijasida til o‘rganish jarayonida individual yondashuv, real vaqt rejimidagi tahlil va interaktiv mashg‘ulotlar kabi yangi imkoniyatlar paydo bo‘ldi. Masalan, onlayn platformalar har bir foydalanuvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos keluvchi materiallarni tavsiya etadi. Bundan tashqari, sun‘iy intellekt yordamida ishlovchi ovoqli yordamchilar va avtomatik tarjima tizimlari til o‘rganish jarayonini yanada osonlashtirmoqda.

Har bir jamiyatning kelajagi uning ajralmas qismi va hayotiy zarurati bo‘lgan ta‘lim tizimining qay darajada rivojlanganligi bilan belgilanadi. Bugungi kunda mustaqil taraqqiyot yo‘lidan borayotgan mamlakatimizning uzluksiz ta‘lim tizimini isloh qilish va takomillashtirish, yangi sifat bosqichiga ko‘tarish, unga ilg‘or pedagogik va axborot texnologiyalarini joriy qilish hamda ta‘lim samaradorligini oshirish davlat siyosati darajasiga ko‘tarilgan.

Ayniqsa, xorijiy tillarni o‘rganishga katta e‘tibor qaratilib, tillarni o‘rganishni ommalashtirish, til o‘rganish jarayonlariga zamonaviy axborot texnologiyalari va sun‘iy intellekt tizimlarini joriy etish, tillarni puxta o‘zlashtirish, tilning asosiy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun o‘rgatuvchi kontentlar yaratishni qo‘llab-quvvatlash va zarur shart-sharoitlar yaratishga oid qator qonunchilik hujjatlari qabul qilingan.

Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-maydagi 312-sonli va 2022-yil 19-yanvardagi 34-sonli qarorlariga muvofiq xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish faoliyatiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini, dasturiy ta‘minot loyihalarini ishlab chiqish va joriy etishga **har yili mahalliy byudjetdan 1 mlrd so‘mdan kam bo‘lmagan miqdorda mablag‘lar ajratib borilishi** axborot texnologiyalarining xorijiy tillarni o‘rganishdagi ustuvor o‘rnining tasdig‘i bo‘la oladi.

Biz ham ijobiy rivojlanish tendensiyalardan ilhomlanib, Lexify nomli shaxsiy til o‘rganish platformasini ishlab chiqmoqdamiz. Loyiha foydalanuvchilarga individual ta‘lim jarayonini yaratish, o‘z yutuqlarini kuzatish va samaradorligini oshirish imkoniyatini beradi. Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining xorijiy tillarni o‘rganishdagi o‘rnini kengroq yoritib, Lexify platformasining qanday imkoniyatlar taqdim etishi batafsil bayon qilinadi.

Axborot texnologiyalarining xorijiy tillarni o‘rganishdagi roli

Yuqorida ta‘kidlanganidek, axborot texnologiyalarining rivojlanishi xorijiy tillarni o‘rganish jarayonini butunlay o‘zgartirib yubordi. Endilikda o‘quvchilar an‘anaviy darslik va repetitorlarga qaram bo‘lib qolmasdan, zamonaviy texnologiyalar yordamida istalgan tilni mustaqil ravishda o‘rganish imkoniyatiga ega bo‘lmoqda. Quyida eng muhim texnologik vositalar va ularning til o‘rganish jarayoniga ta‘siri haqida so‘z yuritamiz.

1. Sun'iy intellekt va mashinani o'qitish asosida ishlovchi dasturlar

So'nggi yillarda sun'iy intellekt(AI) va mashinani o'qitish(ML) texnologiyalari barcha sohalarda, shu jumladan til o'rganish sohasida ham inqilob yasadi. AI yordamida ishlovchi dasturlar foydalanuvchining bilim darajasini tahlil qilib, unga mos keluvchi materiallarni tavsiya etadi. Xususan, **ChatGPT**, **DeepL** va **Grammarly** kabi dasturlar foydalanuvchilarga matnlarni tuzatish, tarjima qilish va til strukturasi yaxshiroq tushunishda yordam beradi.

2. Mobil va veb-illovalar

Bugungi kunda til o'rganish jarayonini yanada qulay va interaktiv qilishga xizmat qiluvchi ko'plab mobil va veb-illovalar mavjud, jumladan:

- **Duolingo** – o'yin elementlariga asoslangan ta'lim tizimi orqali foydalanuvchilarni rag'batlantiradi.

- **Memrise** – so'z yodlashda vizual va audio materiallardan foydalanadi.

- **Anki** – kartochka usuli orqali yangi so'zlarni samarali yodlash imkonini beradi.

Mazkur illovalar foydalanuvchiga istalgan joy va vaqtda til o'rganish imkoniyatini taqdim etadi, bu esa an'anaviy darslarga bog'lanib qolish muammosining asosiy yechimlaridan biri hisoblanadi.

3. Onlayn kurslar va interaktiv platformalar

Onlayn ta'lim platformalarining rivojlanishi bilan butun dunyo bo'ylab foydalanuvchilar tajribali o'qituvchilardan xorijiy tillarni o'rganish imkoniga ega bo'lishdi. **Coursera**, **Udemy**, **BBC Learning English** va **Busuu** kabi platformalar turli darajadagi kurslarni taklif etib, til o'rganishda individual yondashuvni ta'minlaydi.

4. Ovozli yordamchi dasturlar va avtomatik tarjima tizimlari

Google Translate va Yandex Translate kabi avtomatik tarjima tizimlari real vaqt va ovozli rejimda tarjima qilish imkonini beradi. Bundan tashqari, **Siri**, **Alexa** va **Google Assistant** kabi ovozli virtual yordamchi dasturlar foydalanuvchilarning turli mashqlar yordamida chet tilida gapirish va tushunish ko'nikmalariga ega bo'lishga yordam beradi.

5. Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari (VR/AR)

Til o'rganish jarayonlarida **virtual reallik (VR)** va **kengaytirilgan reallik (AR)** texnologiyalaridan ham keng foydalanilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida foydalanuvchilar real hayotga yaqin sharoitlarda chet tilida muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Masalan, **Mondly VR** ilovasi foydalanuvchilarga VR muhitida chet tilida gaplashish imkoniyatini taqdim etadi.

Kelajakda axborot texnologiyalarining xorijiy tillarni o'rganishga ta'siri

Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi kelajakda xorijiy tillarni o'rganish jarayonini yanada innovatsion va samarali qilishga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt, kengaytirilgan reallik, neyron tarmoqlar va ovozli texnologiyalar rivojlanishi natijasida odamlarning til o'rganish uslubi ham o'zgarib boradi. Ushbu bo'limda kelajakda til o'rganishga qanday yangi texnologiyalar ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida fikr yuritimiz.

1. Sun'iy intellekt va neyron tarmoqlar yordamida moslashtirilgan ta'lim

Kelajakda **sun'iy intellekt (AI)** va **chuqur o'rganish (Deep Learning)** texnologiyalari til o'rganish platformalarining asosiy qismi bo'lib qoladi. AI yordamida:

- har bir foydalanuvchiga individual yondashuv shakllantiriladi;

- foydalanuvchi qanday so'zlarni tezroq eslab qolishi va qaysilarini tez unutishini tahlil qilish mumkin bo'ladi;

- matn, audio va nutq tahlili orqali o‘rganish jarayoni yanada optimallasadi.

Bu texnologiyalar foydalanuvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlab, ularga eng mos metodlarni taqdim etadi.

2. Ovozli texnologiyalar va tabiiy tilni tushunish tizimlari (NLP)

Bugungi kunda **Google Assistant**, **Siri** va **Alexa** kabi ovoqli yordamchi dasturlar tabiiy tilni tushunish bo‘yicha sezilarli darajada rivojlangan. Kelajakda esa:

- ovoz orqali muloqotga asoslangan mashqlar ancha rivojlanadi;
- ilovalar foydalanuvchining talaffuzini to‘g‘rilash va yaxshilashda yordam beradi;
- NLP algoritmlari odamlarning aksentini, nutq ohangini va grammatik xatolarini avtomatik tuzatadi.

Bu texnologiyalar insonlarning chet tilida muloqot qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi.

3. Kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR) orqali immersiv ta‘lim

Kengaytirilgan reallik (**AR**) va virtual reallik (**VR**) texnologiyalari o‘quvchilarga til muhitiga realistik tarzda sho‘ng‘ish imkonini beradi. Kelajakda bu texnologiyalar yordamida:

- foydalanuvchilar virtual muhitda chet tillarida muloqot qilish imkoniyatiga ega bo‘ladi;
- realistik interaktiv ssenariylar orqali til o‘rganish samaradorligi oshadi;
- turli madaniyat va tillar bilan bevosita tanishish imkoni paydo bo‘ladi.

Misol uchun, foydalanuvchi **VR texnologiyasi** yordamida Parij ko‘chalarida virtual sayohat qilib, fransuz tilida odamlar bilan gaplashish tajribasini olishi mumkin bo‘ladi.

4. Hamma uchun ochiq va bepul til o‘rganish imkoniyatlari

Texnologik rivojlanish natijasida til o‘rganish resurslari tobora ommalashib, hammaga ochiq bo‘lib boradi. Kelajakda:

- butun dunyo bo‘ylab bepul onlayn kurslar va resurslar ko‘payadi;
- til o‘rganish platformalarining ochiq kodli versiyalari rivojlanadi;
- sun‘iy intellekt yordamida har bir inson o‘zining individual o‘quv dasturini ishlab chiqish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

Lexify – shaxsiy til o‘rganish platformasi

Hozirgi kunda xorijiy tillarni o‘rganish uchun ko‘plab ilovalar mavjud bo‘lsa-da, har bir foydalanuvchining ehtiyojiga mos keluvchi, moslashuvchan o‘quv tizimiga ega platformalar yetarli emas. Shu sababli **Lexify** nomli innovatsion til o‘rganish platformasini ishlab chiqishga qaror qildik. Ushbu loyiha foydalanuvchilarga individual ta‘lim jarayonini yaratish, o‘z yutuqlarini kuzatish va bilim olish samaradorligini oshirish imkonini beradi.

1. Loyiha g‘oyasi va asosiy maqsadlari

Lexify loyihasi xorijiy tillarni o‘rganishni zamonaviy texnologiyalar yordamida yanada samarali qilishga qaratilgan. Asosiy maqsadlar quyidagilardan iborat:

- har bir foydalanuvchining o‘rganish jarayonini individuallashtirish;
- mustaqil o‘rganish jarayonini qulay va interaktiv qilish;
- statistika va sun‘iy intellekt tahlili orqali samaradorlikni oshirish;
- foydalanuvchilarga real hayotda qo‘llash mumkin bo‘lgan bilimlarni taqdim etish.
- ta‘lim tashkilotlariga integratsiyalashgan umumiy o‘quv platformasini taqdim etish

2. Lexify platformasining asosiy imkoniyatlari

Lexify platformasi quyidagi muhim xususiyatlarni o‘z ichiga oladi:

- **individuallashtirilgan o‘quv rejalari** – foydalanuvchi darajasiga qarab avtomatik ravishda moslashtirilgan darslar;

- **ta’lim tashkilotlari bilan integratsiya** – ta’lim tashkilotlari xususan o‘quv markazlari uchun integratsiya, ularning o‘quv rejalarni zamonaviy texnologiyalar asosida tashkillashtirish

- **so‘z yodlash tizimi** – AI asosida foydalanuvchining yodlagan va unutgan so‘zlarini kuzatish va kerakli vaqtda qayta takrorlash;

- **matn va nutq tahlili** – foydalanuvchilarning yozma va og‘zaki nutqini avtomatik tahlil qilish va takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar berish;

- **interaktiv mashqlar** – ingliz tili grammatikasini o‘rgatuvchi qiziqarli topshiriqlar;

- **real hayotga moslangan topshiriqlar** – muloqotga yo‘naltirilgan vaziyatlar, dialoglar va ovozli mashqlar.

3. Lexify platformasida foydalanuvchilar uchun yaratilgan qulayliklar

Lexify foydalanuvchilarga quyidagi imkoniyatlarni taqdim etadi:

- **shaxsiy statistika** – foydalanuvchi o‘z rivojlanishini kuzatishi va natijalarini baholash;

- **moslashuvchan jadval** – istalgan vaqtda va joyda mashg‘ulotlarni bajarish;

- **AI yordamida individual tahlil** – o‘quv jarayoni davomida qaysi nuqtalarda ko‘proq xatoliklar qilishini tahlil qilish;

- **ijtimoiy funksiyalar** – foydalanuvchilar o‘zaro muloqot qilishlari, guruhlarda til o‘rganishlari va tajriba almashishlari mumkin.

4. Lexify platformasi kompyuter va mobil versiyalarining farqlari va afzalliklari

Lexify platformasi **veb-ilova** sifatida ishlab chiqilayotgan bo‘lsa-da, kelajakda **mobil ilova** shaklida ham foydalanuvchilarga taqdim etilishi rejalashtirilgan.

- **Kompyuter versiyasi** – kengaytirilgan interfeys, batafsil statistik ko‘rsatkichlar va chuqur tahlil imkoniyatlariga ega.

- **Mobil versiyaning** asosiy afzalliklari: harakatda ham o‘rganish imkoniyatining, tezkor yodlash mashg‘ulotlari va interaktiv o‘yin elementlarining mavjudligi.

5. Lexifyning boshqa ilovalardan ustun jihatlari

Lexifyni boshqa mavjud platformalardan ajratib turuvchi asosiy jihatlari:

- **shaxsiy yondashuv** – foydalanuvchining individual xususiyatlariga moslashtirilgan o‘quv rejasi;

- **AI va statistik tahlil** – foydalanuvchining tilni bilish darajasi, til o‘rganish jarayonidagi kamchiliklarini aniqlash va ularni bartaraf etish hamda o‘rganish jarayoni natijadorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berish;

- **interaktiv va real hayotga mos mashg‘ulotlar** – faqat so‘z yodlash emas, balki haqiqiy muloqotga yo‘naltirilgan darslar;

- **ilmiy asoslangan metodika** – tilni o‘rgatish metodikasi pedagogika va lingvistika sohasidagi ilg‘or tadqiqotlarga asoslangan.

Xulosa va takliflar

Hozirgi zamonaviy dunyoda xorijiy tillarni o‘rganish jarayoni axborot texnologiyalari yordamida sezilarli darajada osonlashdi va samaradorligi oshdi. Sun‘iy intellekt, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), ovoz texnologiyalari, kengaytirilgan va virtual reallik (AR/VR) kabi

innovatsiyalar til o'rganish metodlarini an'anaviy yondashuvlardan keskin farq qiladigan yangi bosqichga olib chiqmoqda.

Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining til o'rganishdagi o'rni tahlil qilindi, shuningdek, Lexify platformasi orqali qanday qilib individuallashtirilgan ta'lim muhitini yaratish mumkinligi ko'rsatib o'tildi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, **zamonaviy** texnologiyalar faqat vosita bo'lib, asosiy omil o'rganish jarayoniga bo'lgan qiziqish, motivatsiya va harakatdir.

Takliflar va istiqboldagi rivojlanish yo'nalishlari

Kelajakda til o'rganish samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarga e'tibor qaratish lozim:

1. **Interaktiv va immersiv texnologiyalardan foydalanish** – AR/VR va sun'iy intellekt yordamida yanada realistik o'rganish muhitini yaratish;

2. **Sun'iy intellekt asosida shaxsiy yondashuvni rivojlantirish** – AI foydalanuvchilarning kuchli va zaif tomonlarini tahlil qilib, ularga mos o'quv dasturlarini ishlab chiqishi lozim;

3. **Gamifikatsiya va motivatsion tizimlarni joriy etish** – o'yin elementlari orqali o'rganish jarayonini yanada qiziqarli qilish, rag'batlantiruvchi vositalardan kengroq foydalanish;

4. **Til o'rganishning ommaviyligini oshirish** – bepul va ochiq resurslarni ko'paytirish orqali istalgan insonga sifatli ta'lim olish imkoniyatini ta'minlash;

5. **Lexify kabi platformalarni rivojlantirish va kengaytirish** – uzluksiz o'rganish uchun foydalanuvchilarga moslashuvchan va interaktiv vositalarni taqdim etish.

Kelajakda til o'rganish interaktiv va innovatsion texnologiyalar yordamida yanada rivojlanib, insonlarning turli madaniyat va tillarni o'rganish jarayonini yana-da osonlashtiradi va qulaylashtiradi. Buning uchun ilmiy tadqiqotlarni rag'batlantirish va innovatsion texnologiyalarni qo'llashga doimiy ravishda e'tibor qaratish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. **Yo'ldashev A.** "Ingliz tilini o'qitishda axborot texnologiyalarining foydali tomonlari". Qo'qon universiteti xabarnomasi. <https://herald.kokanduni.uz>.
2. **Karaboshev B.A.** "Chet tillarni o'rgatish jarayonida yangi axborot texnologiyalarini tadbiq etish". ResearchGate, iyun 2022-y. https://www.researchgate.net/publication/377767101_chet_tillarni_o%27rgatish_jarayonida_yangi_axborot_tehnologiyalarini_tadbiq_etish.
3. **Husanova B.A., Bo'riboeva A.S.** "Chet tillarni o'qitishda axborot texnologiyalar: innovatsion texnika, zamonaviy uskunalar, ularning afzalliklari chet tillarini o'qitishda axborot texnologiyalarining qulayliklari va unga bo'lgan ehtiyojlar". Interonconf.org. <https://interonconf.org/index.php/ger/article/download/9310/7936/7735>.
4. **Isoqova A.Sh.** "Axborot texnologiyalaridan ta'lim jarayonini tashkil etishda foydalanish". CyberLeninka. <https://cyberleninka.ru/article/n/axborot-tehnologiyalaridan-talim-jarayonini-tashkillashtirishda-foydalanish>.
5. **Shodibekova M.A.** "Til o'rganish uchun mobil ilovalardan foydalanish bo'yicha sharh". ScienceBox. <https://sciencebox.uz/index.php/sjeg/article/download/5198/4700/5551>.
6. **Godwin-Jones R.** (2011). *Emerging technologies: Mobile apps for language learning*. Language Learning & Technology, 15(2), 2–11. https://scholarspace.manoa.hawaii.edu/bitstream/10125/44244/1/15_02_emerging.pdf.

7. **Stockwell G.** (2012). *Mobile-assisted language learning*. In M. Thomas, H. Reinders, & M. Warschauer (Eds.), *Contemporary Computer-Assisted Language Learning* (pp. 201–216). London: Bloomsbury Academic. <https://doi.org/10.5040/9781474240908.ch-011>.
8. **Burston J.** (2013). *Mobile-assisted language learning: A selected annotated bibliography of implementation studies 1994–2012*. *Language Learning & Technology*, 17(3), 157–225.